

O'ZBEK KORPUS LINGVISTIKASI SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI

Abdurahmanova Sayyora Bozorboy qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109163>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek korpus lingvistikasining shakllanishi bu borada olib borilgan tadqiqotlar, texnik ishlanmalar va bugungi kunga qadar yaratilgan korpuslar tahlilga tortilgan. Shu bilan bir qatorda o'zbek tili xususiyatidan kelib chiqqan holda yaratiladigan korpuslar haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: *korpus, milliy korpus, korpus lingvistikasi, dialektal korpus.*

Abstract. In this article, the researches, technical developments and the corpora created to date are analyzed. In addition, an opinion was expressed about the corpora created based on the characteristics of the Uzbek language.

Key words: *corpus, national corpus, corpus linguistics, dialectal corpus.*

XIX asr oxiri XX asr boshlaridan boshlab tilni tadqiq etishning yangi bosqich va nazariyalari yaratila boshladi. Aynan mana shunday yangi qarashlar amaliy tilshunoslik sari tashlanayotgan ilk qadam hisoblangan. Xususan, kompyuter lingvistikasi va u asosida yuzaga kelgan korpus lingvistikasi mana shunday amaliy ahamiyatga ega yo'nalishlardan sanalgan. Bu borada dastlabki tadqiqotlar injener lingvistikasi nomi ostida birlashgan bo'lsa bugungi kunga kelib kompyuter lingvistikasi tarkibiga kiruvchi har bir yo'nalish mustaqil fan darajasiga ko'tarila oldi. Xususan, korpus lingvistikasi ham kompyuter lingvistikasi tarkibidagi etalon yo'nalishlardan biri bo'lib, tabiiy tilni saqlab qolish, uni qayta ishlashga xizmat qiladi. Bu boradagi ilk tadqiqotlar sun'iy intellekt haqidagi farazlardan avvalroq boshlanganini inobatga olsak, dastlabki kompyuter lingvistikasiga oid ishlar inson mehnatiga tayanilgan holda bajarilgani va bu jarayon juda katta kuch talab etgani shubhasiz.

Avvalo, korpus nima degan savolga javob olishimiz lozim. Korpus bu – til birliklarining xususiyatlarini aniqlash maqsadida qidiruv dasturiga bo'ysundirilgan matnlar majmui, tabiiy tildagi elektron shaklda saqlanadigan yozma yoki og'zaki, kompyuterlashtirilgan qidiruv tizimiga dasturiy ta'minot asosida joylashtirilgan on-line yoki off-line tizimda ishlaydigan matnlar jamlanmasi hisoblanadi. Bu yo'nalish 1960-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida tilshunoslikning yangi yo'nalishi sifatida paydo bo'lgan. “Dastlabki matnlar korpusi (Braun korpusi)”

60-yillarda AQShda yaratilgan va Amerika bosma nasrining lingvistik xususiyatlarini aks ettirish uchun mo'ljallangan. Bu korpus magnit tashuvchi (disketa yoki qattiq disk)ga yozib olingan va umumiy hajmi millionga yaqin so'zdan iborat AQSh bosma nasrining turli matnlarining besh yuz ikki ming (502 000) so'zli parchalarini o'z ichiga olgan. Bu borada Rikov quyidagi farazni ilgari suradi. Ehtimol, Braun korpusi yaratuvchilari uchun kutilmaganda:

- a) boshqa shunga o'xshash korpuslarni yaratish uchun o'ziga xos standartga aylandi;
- b) korpus tilshunosligida yangi fanning yaratilishiga turtki bo'ldi;
- c) matnlar korpusi va korpus tilshunosligi usullarini qo'llash sohasi uni yaratuvchilar kutganidan ham ancha kengroq va rang-barang bo'lib chiqdi [Rykov, V. V. 2002:124]

Darhaqiqat Braun korpusi keyinchalik yaratilgan boshqa til korpuslari uchun andoza vazifasini o'tadi. O'tgan asr so'ngida mazkur jarayon jadallashdi, XXI asr boshlarida millionlab so'zlarni aks ettirgan yuzlab til korpuslari paydo bo'ldi [Abjalova, 2022]. Sun'iy intellektning avtomatik tarjima, kompyuter tahlili, tezaurus, elektron lug'at singari imkonioyatlari kengaydi, ilmiy, nazariy asoslari yaratildi, amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan ilk namunalarini qo'llanila boshladi [Xamrayeva Sh. 2020:168]. Bu jarayon tabiiy tilni qayta ishlash borasida tashlangan katta qadam edi. Dunyo tilshunosligida korpus lingvistikasi fan sifatida o'qitiladi va bu yo'nalishning obekti korpus yaratish nazariyasi va amaliyotini o'z ichiga olsa, fan sifatida dasturlash, dasturiy ta'minot yaratish ustuvorlik qiladi. Korpus lingvistikasi kompyuter lingvistikasining tarkibiy qismi bo'lib, til korpusini yaratish kompyuter texnologiyasi yordamida ulardan foydalanishning umumiy nazariyasi va amaliyoti bilan shug'ullanadi [Zaxapov B.П. 2005:27]. Fanning obekti va maqsadidan kelib chiqqan holda korpus lingvistikasining predmeti til korpusi hisoblanadi. Bugungi kunga kelib korpus tushunchasini ifodalashga xizmat qiluvchi ko'plab ta'riflar mavjud. E. Finegan: "Korpus – bu odatda, kompyuter o'qiy oladigan formatda bo'lgan va bizga matn ishlab chiqilgan vaziyat, informatsiya beruvchi, muallif, adresat yoki auditoriya haqidagi ma'lumotni o'z ichiga olgan matnlar to'plamidir", - deydi. Turli umumiy ma'lumot beruvchi ijtimoiy saytlar korpusni statistik analiz hamda farazlar tekshiruvi asosida anglangan sohalarda uchrovchi til qoidalari va hodisalarini asoslay oladigan katta hajmdagi, tizimli matnlar to'plami (endilikda odatiy elektron shaklda) sifatida ta'riflaydi [Zaxapov B.П. 2011:7].

Korpusshunoslik bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar uchun dastavval o'zbek kompyuter lingvistikasi yo'nalishining tadqiqi borasidagi tadqiqotlar asos bo'ldi. A.Po'latov, Z.Xolmanova, A.Rahimov, S.Muhammedova, N.Abdurahmonova, M.Abjalaova, kabi mutaxassislar tomonidan amalga oshirilgan va hanuzgacha davom etayotgan izlanishlarda korpus lingvistikasi haqida umumiy ma'lumotlar aytib o'tilgan bo'lib unda o'zbek tilining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda kompyuter lingvistikasi nazariyasi borasida Z.Xolmanova hamda A.Rahimovlar o'z fikrlarini ilgari surgan bo'lsa, kompyuter lingvistikasiga oid amaliy ishlarning matematik yechimi haqida A.Po'latov tomonidan bildirilgan fikrlar fan uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Korpus lingvistikasi bo'yicha mamlakatimizda ham ko'zga ko'rinarli ishlar amalga oshirilda. Jumladan, "O'zbek tilining ta'limiy korpusi", "O'zbek tili milliy korpusi", "O'zbek tili korpusi", N.G'ulomovaning "Alisher Navoiy mualliflik korpusi" [Abjalova, G'ulomova, 2022], O.Abdullayevaning "Tug'ro" nomli o'zbek tili axborot matnlari korpusi fikrimizga dalil bo'la oladi. M.Xolova tomonidan nazariy asoslari ishlab chiqilgan dialektal korpusda Boysun j lovchi shevasi qamrab olingan va bir qator matnlar mamui, shevaga oid so'zlar qamrab olingan. Ushbu korpuslar o'zbek tilining xususiyatidan kelib chiqqan holda yaratilgan bo'lib korpus uchun qo'yilgan talablarga to'la mos keladi. Shu bilan bir qatorda yuqorida aytib o'tilgan korpuslar tarkibida turli subkorpuslarning birlashtirilishi bu korpuslarni yanada mukammallashtirishni taminlaydi. Shu bilan bir qatorda o'zbek shevalari korpusini yaratish ham bugungi kunda oldimizda turgan dolzarb malsalalardan biri hisoblanadi. Buning asosiy sababi o'zbek tilida uchta qarluq, qipchoq, o'g'uz lahjalaridan tarkib topganligi va bugungi kunga kelib urbanizatsiyaning oshib borishi natijasida shevalarda so'zlovchi avlodning kamayib borishi dialektal korpus yaratish nechog'lik muhim ekanligini anglatadi. Dialektal matnlar korpusi – bunda O'zbekistonning turli mintaqalariga tegishli dialektal nutqi ularning grammatik spetsifikatsiyasini saqlangan holdagi yozuvlari kiritiladi, dialektal morfologiya hisobga olingan maxsus qidiruv e'tiborga olinadi. Dialektal korpusni yaratish asnosida til tarixida bo'layotgan o'zgarishlarni tahlil qila olish, shevalarimiz tarkibidagi lakunar birliklarni ajratish orqali adabiy tilni ichki manba hisobiga boyishiga erishamiz.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak har bir til uchun yaratilgan korpus aynan o'sha tilning imkoniyatlarini inobatga olgan holda ishlab chiqariladi. Har bir tilning fonetik, leksik, grammatik tuzilishi boshqa bir tildan tubdan farq qiladi. Shu sababdan bugungi kunga kelib rivojlanayotgan o'zbek tili korpuslari qatoriga

diaekta korpusni ham kiritish, bu borada olib borilayotgan tadqiqotlarni optimallashtirish muhim sanaladi. Shevalar korpusini yaratish nafaqat tilshunoslar va adabiyotshunoslar uvhun ham muhim sanaladi. Badiiy asarlarda sheva so‘zlaridan foydalanishi xalq va huhud koloritini ochib berishga xizmat qiladi biroq, bugungi kunga kelib hamma birdek shevani, so‘zlarning ma’no nozikligini tushuna olishi mushkul. Dialekta korpusni yaratishimiz, shevalarimizdagi ma’no nozikligiga ega so‘zlarni saqlab qolish, adabiy tilda muqobili mavjud bo‘lmagan tushunchalarni muomalaga kiritish oldimizda turgan muhim vazifalardan sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolmanova Z. Kompyuter lingvistikasi darslik Nodirabegim T: 2021
2. Rahimov A. Kompyuter lingvistikasi O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Akademnashr, 2011. – 160b.
3. Abjalova M. Korpus lingvistikasi. [Matn]: uslubiy qo‘llanma / M.A. Abjalova. –Toshkent: Nodirabegim, 2022. – 110 b.
4. Abjalova M.A. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari. [Matn] : monografiya / M.A. Abjalova. – Toshkent: Nodirabegim, 2020. – 176 b. ISBN 978-9943-6939-0-6
5. Abjalova M.A. O‘zbek tili ontologiyasi: yaratish texnologiyasi va konsepsiyasi. [Matn] : monografiya / M.A. Abjalova. –Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 215 b. ISBN 978-9943-7804-5-3
6. Abjalova M.A., Gulomova N.S. Alisher Navoiy mualliflik korpusi va uning imkoniyatlari. // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim va istiqbollar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO‘TAU, 22.04.2022. – B. 89-93.
7. Abjalova M., Gulomova N. Author’s Corpus of Alisher Navoi and its Semantic Database. // IEEE – UBMK – 2022: 7th International Conference on Computer Science and Engineering. 24-26 September 2022. – Diyarbakir, Turkey. – pp. 182-187. Impakt Factor 5.5. DOI: [10.1109/UBMK55850.2022.9919546](https://doi.org/10.1109/UBMK55850.2022.9919546)
8. Abjalova M., E. Adali and O. Iskandarov, "Educational Corpus of the Uzbek Language and its Opportunities," 2023 8th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Burdur, Turkiye, 2023, pp. 590-594, doi: 10.1109/UBMK59864.2023.10286682.
9. Sh.Xamrayeva O‘zbek tili mualliflik korpusini tuzishning lingvistik asoslari. [Matn] monografiya. – Toshkent: GlobeEdit, 2020. – 219b.

10. O.Abdullayeva O‘zbek tilining internet axborot matnlari korpusini shakllantirishning nazariy va amliy asoslari. filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent: – 2022.

11. A.Raxmonova O‘zbek tili milliy korpusini yaratishda kompyuter usullari. filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent: – 2022.

12. N.G‘ulomova Alisher Navoiy mualliflik korpusiva uning semanik teglar bazasini yaratish (“Badoye’ ul-vasat” devoni asosida) filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent: – 2022.

13. Rykov, V. V. Text corpus as an implementation of the objekt-oriented paradigm In Prosedings of the international seminar “Dialogue-2002” . Moscow: Nauka. PP. 124-129

14. Xamrayeva Sh. O‘zbek tili mualliflik korpusi.-Toshkent: Globe edit, 2020. – 168 b.

15. Захаров В.П. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. – СПб., 2005. -48 с, - С. 27

16. Захаров В.П. Корпусная лингвистика. – Иркутск, 2011.С. 7.

Internet manbalari:

1. <https://uzschoolcorpara.uz/>
2. <https://alishernavoiykorpusi.uz/>
3. <http://uzbekcorpora.uz/>
4. <https://uzbekcorpus.uz/>